

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ И ПРОЯВЛЕНИЙ СИМФИЗИТА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В
ЗАНГИОТИНСКОМ РАЙОНЕ УЗБЕКИСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ****Маликова Р.М.**

EMU – University, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Симфизит – патологическое состояние, сопровождающееся расхождением лонного сочленения, обусловленное размягчением хрящевых соединений вследствие гормональных и метаболических изменений во время беременности. В последние годы на территории Узбекистана отмечается увеличение частоты диагностируемого симфизита, особенно при диастазе более 9 мм, часто завершающегося родоразрешением посредством кесарева сечения. Настоящее исследование направлено на изучение динамики проявлений симфизита у беременных женщин за период 2015-2025 гг.

Ключевые слова: симфизит, беременность, лонное сочленение, диастаз, ультразвуковое исследование, кесарево сечение.

**ANALYSIS OF THE FREQUENCY AND MANIFESTATIONS OF SYMPHYSITIS IN PREGNANT
WOMEN IN THE ZANGIOTA REGION OF UZBEKISTAN OVER THE LAST 10 YEARS****Malikova R.M.**

EMU – University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Symphysisitis is a pathological condition accompanied by divergence of the pubic symphysis caused by softening of the cartilaginous joints due to hormonal and metabolic changes during pregnancy. In recent years, an increase in the incidence of diagnosed symphysisitis has been observed in Uzbekistan, especially with a diastasis of more than 9 mm, often ending in delivery by cesarean section. This study aims to study the dynamics of symphysisitis manifestations in pregnant women for the period 2015-2025.

Keywords: symphysisitis, pregnancy, pubic symphysis, diastasis, ultrasound examination, cesarean section.

**ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЗАНГИОТА ТУМАНИДАГИ ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР ОРАСИДА
СЎНГГИ 10 ЙИЛДА СИМФИЗИТ КАСАЛЛИГИ УЧРАШ ЧАСТОТАСИ ВА НАМОЁН
БЎЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ****Маликова Р.М.**

EMU – University, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Симфизит – бу ҳомиладорлик даврида гормонал ва моддалар алмашинуви ўзгаришлари натижасида тоғай бирикмаларининг юмиши туйфайли юзага келадиган ҳамда қов пубик бирикмасининг ажраллиши билан кечадиган патологик ҳолатдир. Сўнги йилларда Ўзбекистон ҳудудида айниқса 9 мм дан ортиқ диастаз билан кечадиган ва кўпинча кесар кесими орқали тузруқ билан яқунладиган симфизит ҳолатлари сонининг ортиб бораётгани кузатилмоқда. Ушбу тадқиқот 2015-2025 йиллар оралигида ҳомиладор аёлларда симфизит намоён бўлишининг динамикасини ўрганишга қаратилган.

Калит сўзлар: симфизит, ҳомиладорлик, қов пубик бирикмаси, диастаз, ультратовуш текшируви, кесар кесими.

Симфизит (или симфизиопатия) представляет собой патологическое состояние, характеризующееся нарушением стабильности лонного сочленения, часто возникающее во второй половине беременности. Данные о распространённости симфизита крайне противоречивы, составляя от 0,03 до 2,8%. Причинами данного состояния являются гормональный дисбаланс (повышение уровня релаксина), дефицит кальция, короткие интервалы между родами, избыточная масса тела, крупный плод, а также малоподвижный образ жизни. Увеличение диагностируемых случаев симфизита в Узбекистане требует комплексного анализа для оптимизации тактики ведения беременности и родоразрешения.

Целью исследования является – сравнительный анализ частоты, клинических проявлений и ультразвуковых признаков симфизита у беременных женщин в Зангиотинском районе Ташкентской области за последние 10 лет.

Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 61 беременной женщины с диагнозом «симфизит», стоявших на учёте в женской консультации 20-й общеврачебной практики Зангиотинского района (Таблица 1):

Группа 1 (2015–2020 гг.): 15 пациенток, родоразрешение на сроке 38–39 недель;

Группа 2 (2021–2025 гг.): 46 пациенток с диагнозом симфизит различной степени.

Диагностика симфизита осуществлялась на основании жалоб, физикального осмотра, данных ультразвукового и доплерометрического исследования органов малого таза. Дополнительно проводилось измерение ширины лонного сочленения. Исследования выполнялись на аппарате Toshiba APLIO MX (2015 г., Япония) с использованием трансвагинального и абдоминального датчиков (5–6,5 МГц). Также проводилась консультация травматолога и регистрация сердечной деятельности плода (КТГ) с помощью монитора G6B Plus (2017 г.).

Критерии включения: беременность 38–39 недель, подтверждённый диагноз симфизита, наличие информированного согласия. Статистическая обработка проводилась в SPSS for Windows 16.0 с применением критерия χ^2 Пирсона, уровень значимости установлен на $p < 0,05$.

Таблица 1.

Результаты исследования

Показатель	Группа 1 (2015–2020, n = 15)	Группа 2 (2021–2025, n = 46)	p-значение
Средний диастаз симфиза, мм	6,3 ± 0,8	10,5 ± 1,2	< 0,01
Боль при пальпации лона, %	80%	100%	0,03
Изменение походки, %	60%	87%	0,04
Отёк хряща по УЗИ, %	73%	91%	0,05
Кесарево сечение, %	27%	65%	< 0,01

В последние годы наблюдается статистически значимое увеличение ширины диастаза, выраженности симптоматики и частоты оперативного родоразрешения. Рост частоты тяжёлых форм симфизита (диастаз >10 мм) может быть обусловлен рядом факторов: увеличением средней массы плода, низкой физической активностью беременных, несоблюдением межродового интервала, нарушением метаболизма кальция. Полученные данные указывают на необходимость более раннего выявления и профилактики данной патологии с обязательным включением УЗИ-оценки лонного сочленения при наличии жалоб. Прибавка веса за беременность составила в среднем 12±4,7 (5–22) кг, что также соответствует норме. Согласно рекомендуемой общей прибавке веса в зависимости от ИМТ беременной женщины, пациентки были поделены на две группы. I группа — нормальная общая прибавка веса, II группа — повышенная прибавка веса за период беременности. Проведён статистический анализ возможного влияния прибавки веса на ширину диастаза, по результатам которого сравниваемые группы имеют статистическое отличие по ширине диастаза ($p=0,007$).

Рисунок 1. Диаграмма, отображающая структуру распределения женщин на группы с нормальным ИМТ и повышенным ИМТ. (нормальная общая прибавка веса) и II группы (повышенная)

Рисунок 2. Диаграмма, отображающая распределение показателей ширины диастаза среди беременных I группы II группы (повышенная)

Проведенное исследование показало, что за последние 10 лет в Зангиотинском районе наблюдается выраженная тенденция к росту частоты случаев симфизита у беременных женщин, особенно тяжёлых форм с диастазом лонного сочленения более 9–10 мм. Увеличение интенсивности симптомов, таких как боль при пальпации, затруднение при ходьбе и отёк симфиза по данным ультразвукового исследования, подтверждает прогрессирующее течение заболевания.

В настоящее время отсутствует единый подход к лечению и ведению пациенток с симфизитом, что продиктовано ограничением приёма лекарственных средств во время беременности, в силу чего возможно только физиотерапевтическое лечение и поведенческая терапия, такая как ношение бандажа и выполнение специальных упражнений, что совпадает с результатами нашего анализа.

Выбор родоразрешения при симфизите до настоящего дня остается нерешённым. Так, по данным многих авторов если расстояние лонного сочленения до 10 мм, родоразрешение через естественные родовые пути не увеличивает риск травмы лонного сочленения в родах. При площади изменений от 10 мм и выше, прогноз строится с учетом степени изменений лонного сочленения, при изменении структуры более, чем на 80%, повышается риск разрыва лонного сочленения в родах через естественные родовые пути.

Особенно тревожным является рост числа кесаревых сечений на фоне симфизита, что свидетельствует о возросшей акушерской настороженности и вероятных осложнениях при естественном родоразрешении. Существенное увеличение ширины диастаза лонного сочленения у беременных последнего пятилетия требует пересмотра алгоритмов скрининга, наблюдения и лечения пациенток группы риска. В данной категории женщин необходимо включение обязательного ультразвукового контроля состояния лонного сочленения при наличии жалоб, а также активное привлечение смежных специалистов — травматолога, ортопеда и эндокринолога — для предупреждения прогрессирования патологии. Результаты настоящего анализа подчёркивают актуальность своевременной диагностики симфизита и разработки региональных клинических рекомендаций, направленных на предупреждение осложнённого течения беременности и снижение частоты оперативных родоразрешений.

В данном исследовании единственным статистически значимым критерием, влияющим на течение симфизита, является повышенная общая прибавка веса в течение беременности, интервал между родами и малоподвижный образ жизни.

Ретроспективный анализ, проведенный нами, клинико-anamnestических особенностей женщин с диагнозом симфизит - один из шагов к изучению общих закономерностей данной патологии.

Список литературы:

1. Борщева А.А., Перцева Г.М., Алексеева Н.А. Дисфункция лонного сочленения как одна из актуальных проблем современного акушерства. Медицинский вестник Юга России. 2021;12(3):44-49.
2. Носкова О.В., Чурилов А.В., Свиридова В.В., Литвинова Е.В. Особенности течения симфизии при беременности // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 2020. - №1. - С.64-66.
3. Петрушин А.Л., Прялухина А.В. Расхождение лонного сочленения при беременности и родах (обзор литературы) // Травматология и ортопедия России. - 2018. - №24 (3). - С.145-156.
4. Савельева Г.М., Сухих Г.Т., Серов В.Н. Акушерство. Национальное руководство. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.
5. Ультразвуковая диагностика состояния лонного сочленения у женщин/ Логутова Л.С., Чечнева М.А., Лысенко С.Н., Черкасова Н.Ю.//Русский медицинский журнал. Мать и дитя. — 2015 — № 1.
6. Yamaguchi M., Morino S., Nishiguchi S., Fukutani N., Tashiro Y., et al. Comparison of pelvic alignment among neverpregnant women, pregnant women and postpartum women (pelvic alignment and pregnancy) // Journal of Women's Health Care. - 2016. - №5 (1). - P.1-5.

Для цитирования: Маликова Р.М. Анализ частоты и проявлений симфизита у беременных женщин в Зангиотинском районе Узбекистана за последние 10 лет // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 140–142. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16978025>